

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESADO DE COMPOSITOS CERÁMICA/HEA

(QUÍMICA; MATERIALES, COMPOSITOS, CERÁMICAS)

Autor: Inés M^o Fombella García

Biografía: Inés María Fombella García se gradúa en Químicas por la Universidad de Sevilla en el año 2016. Posteriormente realiza un Máster en Técnicas Experimentales en Química por la Universidad de Valencia durante el año 2018. A raíz de la realización del trabajo Fin de Grado obtiene la publicación del artículo “Effects of milling time, sintering temperature, Al content on the chemical nature, microhardness and microstructure of mechanochemically synthesized FeCoNiCrMn high entropy alloy” en la revista Journal of Alloys and Compound de la editorial Elsevier, en colaboración con M^o Dolores Alcalá y José M. Córdoba. Experiencia a nivel industrial en el campo del análisis de pesticidas en frutas y hortalizas y en síntesis de polímeros de bioplásticos. En cuanto al campo de la investigación, contacto en el ámbito de síntesis de HEAs (Aleaciones de alta entropía), Cermets y Polímeros de Impronta Molecular (MIPs).

Coautores: Dra. M^a Dolores Alcalá González y Dr. José M. Córdoba Gallego.

Institución: Departamento de química analítica en la Universidad de Valencia, 50 Dr. Moliner, 46100 Burjassot, Valencia, Spain

Resumen

Obtención de un material composite formado por una fase cerámica y otra metálica. Siendo ésta última una aleación de alta entropía. Se estudia el tipo de interacción entre las dos fases, característica importante para la formación de un composite. A su vez, se investiga que efecto produce la modificación de las proporciones en peso de la fase metálica sobre las propiedades del material.